

**BHMSGGA ASOSAN MOLIVAVIY NATIJALAR HISOBI HAMDA
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MHXSGA O'TISHI**

Sherg'oziyeva Mehrinigor Sherqul qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti magistri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464321>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi milliy standartning xalqaro standartlariga o'tishi, moliyaviy hisobotlarning sifatini oshirish, shaffoflikni ta'minlash, investorlarning ishonchini oshirish va xalqaro bozorlarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida amalga oshirilayotgan jarayonlar bayon qilinadi. Bu jarayonlar Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan boshqariladi va xalqaro buxgalteriya hisobi sohasidagi tashkilotlar bilan hamkorlikda olib boriladi, shu bilan birgalikda tezisdagi ularning bosqichlari, afzalliklari va muammolari tahlil qilinadi.

Annotation. This thesis describes the processes of the transition of the national accounting standard of the Republic of Uzbekistan to international standards, improving the quality of financial reports, ensuring transparency, increasing the confidence of investors and expanding access to international markets. These processes are managed by the Ministry of Economy and Finance and are carried out in cooperation with organizations in the field of international accounting, together with the thesis, their stages, advantages and problems are analyzed.

Аннотация. В данной тезисе описаны процессы перехода национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан на международные стандарты, повышения качества финансовой отчетности, обеспечения прозрачности, повышения доверия инвесторов и расширения доступа на международные рынки. Эти процессы находятся в ведении Министерства экономики и финансов и осуществляются совместно с организациями в сфере международного бухгалтерского учета. Тезис анализируются их этапы, преимущества и проблемы.

Kalit so'zlar. moliyaviy natijalar, foyda va zarar, moliyaviy tahlil, moliyaviy hisobot turlari, GAAP, IFRS, moliyaviy holat, xalqaro standartlar, boshqaruv hisoboti, buxgalteriya hisobi, soliqlar, hisobot turlari.

Key words. financial results, profit and loss, financial analysis, types of financial statements, GAAP, IFRS, financial position, international standards, management reporting, accounting, taxes, types of statements.

Ключевые слова. финансовые результаты, прибыли и убытки, финансовый анализ, виды финансовой отчетности, GAAP, МСФО, финансовое положение, международные стандарты, управленческая отчетность, бухгалтерский учет, налоги, виды отчетности, фондовый рынок.

Moliyaviy hisobot — bu har qanday yuridik shaxs yoki xo'jalik yurituvchi subyektlarning faoliyatini aks ettiradigan hisobot turidir. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-son qarori imzolandi. Bunda aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar 2021-yil 1-yanvardan boshlab, MHXS asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etadi va 2021-yil yakunlaridan boshlab moliyaviy hisobotni MHXS asosida tayyorlaydi, qonun hujjatlarida MHXSga o'tishning ertaroq muddatlari nazarda tutilgan yuridik shaxslar bundan mustasno¹.

Bugungi kunga qadar O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan MHXS to'liq qo'llanilishi kerak bo'lgan tashkilotlar ro'yxati taqdim etilgan bo'lib, u jami 469 ta tashkilotni o'z ichiga oladi:

- Banklar – 32
- Sug'urta kompaniyalari - 40 ta
- Aksiyadorlik jamiyatlari – 170 ta
- Yirik soliq to'lovchilar – 227 ta ²

Korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilishning asosiy manbalari moliyaviy hisobot va buxgalteriya hisobi hisoblanadi. Xalqaro amaliyotda buxgalteriya hisobi odatda "Moliyaviy hisob", hisobot esa "Moliyaviy hisobot" va "Boshqaruv hisoboti" deb nomlanadi. O'zbekistonda me'yoriy hujjatlarga muvofiq "Buxgalteriya hisobi" va "Buxgalteriya hisoboti" tushunchalari qo'llaniladi. Moliyaviy (buxgalteriya) hisobotlarida keltirilgan ma'lumotlar juda muhimdir. Uning asosida moliyaviy resurslarning holati, ularning oqilona taqsimlanishi, asosiy vositalardan foydalanish samaradorligi, saqlanishi va

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.02.2020 yildagi PQ-4611-son <https://lex.uz/docs/-4746047>

² <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/14811>

ko'payishi, erishilgan natijalar, shuningdek soliqlarning davlat byudjetiga to'g'ri va o'z vaqtida to'lanishi baholanadi.

MHXS asosiy maqsadi printsiplarga asoslangan, izchil va o'zgaruvchan biznes muhitiga moslasha oladigan yuqori sifatli, global buxgalteriya standartlarining yagona to'plamini taqdim etishga qaratilgan. MHXSning IAS³ 1-sonli standarti moliyaviy hisobotlarni taqdim etish bilan bog'liq. Ushbu standart moliyaviy hisobotlarni qanday tuzilishi va ularda nima bo'lishi kerakligi haqida ko'rsatmalar beradi. Unga ko'ra xalqaro moliyaviy hisobot shakllari o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi:

1. Buxgalteriya balansi (balance sheet)
2. Foyda yoki zararlar to'grisidagi hisobot (income statement)
3. Kapitaldagi o'zgarishlar to'grisidagi hisobot (changes in equity statement)
4. Pul oqimlari to'grisidagi hisobot (cash flow statement)
5. Tushuntirish izohlari (explanatory note)⁴.

Bizning mamlakatimizda bu jarayonlar O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonuniga amal qilgan holda olib boriladi. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi" to'g'risidagi qonunining 22 - moddasiga muvofiq "Moliyaviy hisobot buxgalteriya hisobi subyekting hisobot sanasidagi moliyaviy holati, hisobot davridagi faoliyatining moliyaviy natijasi va pul mablag'larining harakati to'g'risidagi tizimlashtirilgan axborotdan iboratdir" Qonunga muvofiq yillik moliyaviy hisobot quyidagi hisobotlarning umumiy shakllaridan iborat bo'ladi:

1. Buxgalteriya balansi – 1 shakl
2. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot – 2 shakl
3. Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot – 4 shakl
4. Xususiy kapital to'g'risidagi hisobot – 5 shakl
5. Izohlar, hisob-kitoblar va tushuntirishlar.⁵

O'zbekistonda MHXSga o'tishning o'ziga yarasha muommolari bo'lib bular xalqaro talablar va mamlakatning qonunlarining nomuvofiqligi bilan bog'liq. Faqatgina tajribali mutaxassislar vaziyatni yetarli darajada baholab, barcha muammolarni to'g'ri hal qila oladilar. Moliyaviy natijalarni xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash moliyaviy boshqaruvning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi va bu sohada o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalar moliyaviy samaradorlik va istiqbolli rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

³ International Accounting Standards – Xalqaro Buxgalteriya Standartlari

⁴ A.A.Karimov, A.K.Ibragimov, N.K.Rizayev, N.M.Imamova "Xalqaro Moliyaviy Hisobot Standartlari" T.: "Nihol print", 2021. 15 b.

⁵ "Buxgalteriya Hisobi To'g'risida"gi O'zR Qonuni, 13.04.2016 yildagi O'RQ-404-son 22 modda
<https://lex.uz/ru/docs/-2931253>

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida moliyaviy natijalar hisobi, korxonalar va tadbirkorlik faoliyatining moliyaviy barqarorligini o'rganish uchun muhimdir. Bu hisobotlar, korxonalarning faoliyati davomida o'zgaruvchanliklarni aniqlash va moliyaviy natijalarni taqqoslashga yordam beradi. Korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilishning asosiy manbalari moliyaviy hisobot va buxgalteriya hisobi hisoblanadi.

Moliyaviy natijalar hisoboti eksport import operatsiyalari bo'yicha moliyaviy natijalarni o'rganish va unga baho berishda katta yordam beradi va bu o'z o'rnida mamlakat rivojiga yanada hissa qo'shadi. Moliyaviy natijalar hisobi, xo'jalik yurituvchi sub'yektlarining faoliyati davrida o'ziga qarashli mablag'ning oshishi yoki kamayishini hisoblashda ham muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Г.С.Джамбакиева Финансовый учет и отчетность, Т.: "ИQTISOD-MOLIYA", 2019. 363 б.
2. А.А.Каримов, А.К.Ибрагимов, Н.К.Ризаев, Н.М.Имамова "Xalqaro Moliyaviy Hisobot Standartlari" Т.: "Nihol print", 2021.
3. "Buxgalteriya Hisobi To'g'risida"gi O'zR Qonuni, 13.04.2016 yildagi O'RQ-404-son 22 modda <https://lex.uz/ru/docs/-2931253>
4. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-1-presentation-of-financial-statements/>
5. <https://gocardless.com/guides/posts/what-is-ias-ifrs/>
6. <https://www.investopedia.com/terms/i/ifrs.asp>
7. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya Hisoboti Milliy Standartlari <https://lex.uz/ru/nsbu>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.02.2020 yildagi PQ-4611-son <https://lex.uz/docs/-4746047>
9. М.К.Пардаев, И.Т.Абдукаримов, М.Э.Пуллатов, Д.К.Усманова «Финансовый анализ предприятий». /Учебное пособие/ - Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2021.
10. А.А.Каримов, J.E.Kurbanbayev, S.A.Jumanazarov "Buxgalteriya hisobi" Т.: "Iqtisod-Moliya", 2019.